

Document de Recherche du Laboratoire d'Économie d'Orléans

*Working Paper Series, Economic Research Department of the University of Orléans, University Of Tours
and University Clermont-Auvergne, France*

DR LEO 2025-12

Sur les représentations de Lorenzo Tonti, inventeur de la tontine

Christian Rietsch

MISE EN LIGNE / ONLINE | 09/06/2025

Laboratoire d'Économie d'Orléans
Collegium DEG
Rue de Blois - BP 26739
45067 ORLÉANS Cedex 2

TÉL | (33) (0)2 38 41 70 37
MAIL | leo@univ-orleans.fr
www.leo-univ-orleans.fr

Sur les représentations de Lorenzo Tonti, inventeur de la tontine

*Christian Rietsch*¹

Tonti est mort ; je dois même dire que je n'ai jamais vu personne pour le regretter.

Stevenson et Osbourne, *Le mort vivant*, p. 2

Résumé

Depuis un ouvrage de 1936, nous disposons d'un portrait gravé de Lorenzo Tonti, projeteur typique du XVII^e siècle, inventeur d'un montage financier reposant sur l'aléa de mortalité, la tontine. Nous retrouvons son visage dans une scène de genre qui apparaît dans un film que fait réaliser le plus ancien promoteur de ce type de montage, *Le Conservateur*.

Nous montrons que ces deux représentations sont fausses, que la première est la gravure représentant, bien après son décès, un intellectuel allemand, le professeur Morhof et que c'est ce portrait qui est incrusté, dans un deuxième temps, dans une reproduction d'un tableau célèbre réalisé à la gloire de Louis XIV.

Summary

From a work from 1936, we have had an engraved portrait of Lorenzo Tonti, a typical seventeenth-century projector and inventor of the tontine, a financial arrangement based on the risk of death. We also found his face in a genre scene that appeared in a film made by the oldest promoter of this type of arrangement, *Le Conservateur*.

We show that these two representations are false, that the first is the engraving depicting, long after his death, a German intellectual, Professor Morhof, and that it is this portrait that is later inlaid in a reproduction of a famous painting made to the glory of Louis XIV.

¹ Maître de conférences émérite, Univ. Orléans, LEO, rue de Blois - BP 26739, 45 067 Orléans Cedex 02. France

christian.rietsch@univ-orleans.fr

[Version de mai 2025](#)

Introduction

Tonti est un aventurier italien, réfugié en France, où il propose un montage financier original auquel il donne son nom. En France, ce n'est qu'après sa mort que son plan est mis en œuvre sans qu'initialement son nom soit cité. À tort¹ ou à raison, le nom de son montage financier gagne le monde entier.

Tonti est-il le personnage important qu'il prétend être ? Est-il le personnage important que l'on veut nous présenter ? C'est du moins ce que veulent faire accroire deux représentations que nous avons de lui.

Qui est Lorenzo Tonti ?

Selon la chronique de Capecelatro, fils d'une lavandière et d'un jardinier de Rome, serviteur de différents maîtres, ne se nommant pas encore Tonti, un jeune homme surveille et espionne une maisonnée ; il se marie et change de nom pour prendre celui de Tonti ; pendant que le duc de Guise est à Rome, une révolte populaire se déclenche à Naples, attisée par les maladroites espagnoles (1647-48). C'est à ce moment que le jeune Lorenzo Tonti souffle au duc de Guise la possibilité d'en prendre la tête. Tonti devient ainsi le représentant du duc à Rome, pendant que ce dernier prend la tête de la révolution napolitaine. Tonti commence à tisser des liens avec les autorités ecclésiastiques, la Cour de France, le duc à Naples avant l'écroulement de toute l'entreprise.

Après s'être réfugié en France, il devient un protégé de Mazarin, qui s'en méfie toutefois.

En 1652, Tonti est dans l'entourage de la Cour de France, à ce moment en lutte contre la Fronde et, face aux demandes financières, élabore un projet mystérieux dont l'élément essentiel est une opération financière que pourrait faire le Trésor royal, « *un parti, nommé la tontine royale* » et Tonti, l'inventeur du montage, toucherait une importante commission. En 1653, un édit royal, donné à Châlons, dévoile un projet remanié, mais d'une ampleur bien moindre, intitulé toujours d'après le nom de l'inventeur, tontine.

Qu'est-ce qu'une tontine à l'époque de la création du montage ? Il s'agit d'un *emprunt public, chaque titre reposant sur une tête choisie ; l'ensemble des têtes est regroupé en différentes classes d'âge. Chaque année le Trésor paierait les arrérages prévus à chaque classe d'âge, ce qui donnerait lieu, par suite des décès des têtes choisies, à des accroissements progressifs des revenus des ayants droit. Au décès du dernier survivant de chaque classe d'âge, le Roi serait libéré de sa dette.* Le Parlement n'enregistre pas les lettres royales qui seules permettraient la mise en œuvre du projet.

Pendant que Tonti améliore le projet, pendant qu'il intrigue pour le faire avancer, il propose un autre montage financier en 1656, concernant une autre affaire : monter une loterie royale dont le bénéfice permettrait de reconstruire un pont qui s'était effondré. Les loteries étant l'objet de controverses, le projet, quoique dûment enregistré et publié, n'est pas entrepris.

Pour ses activités en Italie et pour son arrangement financier, Mazarin accorde à Lorenzo Tonti différentes pensions qui lui assurent une aisance financière.

¹ Le montage tontinier que propose Tonti est un emprunt public, dans lequel les participants survivants bénéficient des arrérages des participants décédés. Les personnes qui parlent aujourd'hui de tontines évoquent bien plus souvent une pratique courante relevant d'un système rotatif d'épargne et de crédit.

Tonti revient sans cesse à son projet de tontine ; il l'améliore et introduit une hiérarchisation des taux d'intérêt selon les classes d'âge. Il propose son montage aussi bien au clergé de France, qu'aux États de Languedoc et au Danemark. Mais les projets qu'il soutient n'arrivent jamais à être mis en œuvre. En revanche, dès ce moment, de nombreuses municipalités en Hollande empruntent sous la forme tontinière, sans que Tonti y soit pour quelque chose ni qu'il tire des revenus de son invention financière. À la mort de Mazarin, son premier protecteur, il se met à l'ombre de Colbert. Mais celui-ci lui coupe progressivement ses pensions ce qui fait entrer Tonti dans les difficultés financières.

Il rédige un livre sur la Cour de France, mais l'autorité royale lui demande de ne pas l'éditer, ce qu'il assure faire. Il multiplie les projets sur diverses matières, mais rien de ce qu'il avance n'est pris en considération.

Un peu plus tard, une lettre de lui, proposant à l'Ambassadeur d'Espagne d'espionner la Cour pour le compte son pays, est saisie. Il est jeté à la Bastille avec deux de ses fils en 1668. Libéré en 1675, malade, il renouvelle sa proposition de tontine aux États de Languedoc, sans plus de succès. Pour améliorer les chances de son projet, il en modifie des éléments essentiels, tout en s'associant avec un financier.

Il meurt dans l'obscurité en 1684.

Que sait-on de Lorenzo Tonti ?

Tonti semble l'archétype du projeteur de la fin du XVII^e siècle : s'introduisant partout, répandant ses idées, proposant des projets multiples qui doivent faire la fortune du maître et du pays qu'il a choisi.

Pendant la révolte de Naples, on a des descriptions de lui par le duc de Guise ou le duc de Modène, et l'on dispose d'une correspondance à son sujet par Mazarin.

À son arrivée en France, nous avons de la main des autorités ou de façon indirecte, plusieurs dizaines de documents concernant ses projets, dont certains font l'objet de dispositions juridiques publiées. Nous possédons, de la main de Lorenzo Tonti ou dictés par lui, plusieurs placets à Colbert, ainsi que des lettres à différents protecteurs possibles.

On connaît un livre écrit par lui (*Relation de la conduite présente de la cour de France*) et on sait les ennuis qu'il a eus à ce sujet.

On dispose même un élément de sa correspondance avec l'ambassadeur d'Espagne où il se propose de trahir la France au profit de l'Espagne, ainsi que les ordres d'incarcération à la Bastille par des instructions des ministres de Louis XIV à son sujet, et finalement de sa libération. Enfin, on connaît la vie aventureuse dans laquelle il a entraîné quelques-uns de ses enfants.

La représentation de Lorenzo Tonti

Nous disposons de deux représentations de Lorenzo Tonti : la première est un portrait gravé de lui ; la seconde est une image où Tonti se trouve au milieu de la Cour de France. Il ne peut donc s'agir que d'un homme en vue, puisqu'il mérite une gravure personnelle et une apparition dans une scène de genre.

La première apparition de Tonti

Le premier portrait de Lorenzo Tonti provient d'un ouvrage de Terence O'Donnell sur l'histoire de l'assurance sur la vie, *History of Life Insurance in its Formative Years*, publié par l'American Conservation Company à Chicago en 1936. Dans cet ouvrage imposant, le portrait

de Tonti apparait à la page 160. L'auteur ne donne aucune indication quant à l'origine du portrait de Lorenzo Tonti. Voici cette gravure, sur laquelle nous reviendrons plus loin.

Illustration 1 – Portrait de Lorenzo Tonti dans l'ouvrage de Terence O'Donnell

Terence O'Donnell, *History of Life Insurance*, 1936, p. 160. Auteur et références inconnus.

Nous sommes en présence d'une gravure en taille-douce comme on en trouve à la toute fin du dix-septième ou au début du dix-huitième siècle. Il s'agit du portrait d'un homme tourné de trois quarts vers la droite, qui fait face au spectateur. Le portrait ressort d'un fond sombre, entouré d'une couronne ovale tressée de feuilles de chêne ; celle-ci est nouée de rubans croisés, à gauche et à droite, en haut et en bas. Sur le haut de la gravure figurent quatre rubans lâches, deux à gauche et deux à droite. L'ensemble du portrait semble reposer sur un socle en marbre, comportant des moulures. L'homme porte une cravate blanche artistiquement nouée. Il est vêtu d'une cape enveloppante, dont les plis sur l'épaule sont savamment disposés. Sur sa tête, une perruque abondamment bouclée encadre un visage aux traits lourds d'une cinquantaine d'années. Les joues sont pleines et font montre de gras. Le cou est empâté. Les rides nasogéniennes sont marquées. Une fossette est visible sur le menton. La bouche est ourlée d'une très fine moustache descendante. Le nez est fort et très légèrement cassé.

Le piètement paraît coupé. Sous celui-ci, l'identité de l'individu représenté est précisée en petites capitales : il s'agit de Lorenzo Tonti.

Tonti, au service la promotion de la tontine Le Conservateur

Les *Associations Mutuelles Le Conservateur* sont nées en 1844 sous la houlette des frères Riffault. Le premier, Eugène Riffault, est censeur à la Banque de France, maire de Blois et le second, Juste-Frédéric Riffault, est général, directeur de l'École polytechnique et sénateur du département de Loir-et-Cher durant quelques années. L'objectif du *Conservateur* est alors de racheter les titres de rente française que possèdent les Anglais à la suite du paiement des indemnités de guerre et d'immobiliser, dans un montage tontinier, les titres ainsi rachetés, ce qui s'écrit aujourd'hui : « *développer et moderniser le système tontinier imaginé par Lorenzo Tonti au XVII^e siècle* ». Tout en continuant de pratiquer des montages tontiniers, le

Conservateur connaît plusieurs mutations et est aujourd'hui un groupe mutualiste français. Il mène ses activités à partir de son siège, un hôtel particulier situé 59, rue de la Faisanderie dans le 16^e arrondissement de Paris et dispose d'un réseau de plus de 600 agents-généralistes, correspondants en province. Le groupe *Le Conservateur* est spécialisé dans la gestion de patrimoine et dans l'assurance-vie. En particulier, *Le Conservateur* s'enorgueillit de réaliser des montages tontiniers et d'être, en France, la plus ancienne société sur ce domaine d'activité, prouvant ainsi le sérieux des solutions financières proposées à ses clients. *La tontine est désormais devenue un montage privé, reposant sur le regroupement de souscripteurs en classes d'âge, et le partage final, au profit des survivants, de la masse accumulée au bout de 10 à 25 ans.*

En 2014, à l'occasion de ses 170 ans, pour marquer l'ancienneté de la maison, donner confiance à un investisseur éventuel et pour l'édification de ses clients, la compagnie fait réaliser par Claire Lajeunie et Julie Zwobada de la société *L2Films* un petit film qui retrace son histoire et celle de son produit phare, les tontines : *Le Conservateur – film historique 2014 – 170 ans*¹ que l'on trouve sous la référence <http://l2films.fr/le-conservateur-film-institutionnel>.

Dans ce film², après une introduction sur le siège de l'entreprise (une adresse de prestige, de lourdes portes en chêne ouvrant sur un escalier et des balcons intérieurs de la grande bourgeoisie, décoration de type XIX^e siècle), nous sommes censés revenir en arrière, en 1653, au moment où la première tontine est lancée (0 :37). Pour montrer l'ancienneté de la pratique, après un portrait de Louis XIV en majesté, confronté à des difficultés financières, la grande gravure ci-dessous, en grisé sépia, est exhibée (0 :40).

¹ Le film initial, sous la référence

<https://www.youtube.com/watch?v=x-IRypeoP1o&t=61s&frags=pl%2Cwn>

constitue aujourd'hui une archive privée, non disponible. Mais il est possible de le voir sous la référence :

<https://vimeo.com/84223787>

L'image ci-dessus apparaît aussi sous la référence :

<http://rodama1789.blogspot.fr/2017/05/winning-lottery-of-life-tontines.html>

² Cette gravure est reprise par l'entreprise *Tontinetrust* qui assure cette fois que l'homme au centre est l'Évêque de France (!) qui informe le roi Louis XIV qu'il ne peut se lancer dans une nouvelle guerre. Lorenzo Tonti, à gauche, dispose d'une solution quant au financement de la guerre : "*The Bishop of France (centre) informs his King that they cannot afford to go to war, Lorenzo Tonti (left) 'I got this'*". <https://blog.tontinetrust.com/the-history-of-the-tontine-c7511e04a2f5>

Repris aussi par : <https://www.naimi.media/assurance-vie-retour-vers-le-futur/>

Illustration 2 – Scène du film du *Conservateur* : Louis XIV et Tonti

Film pour les 170 ans du Conservateur ; 0 :40 dans <http://l2films.fr/le-conservateur-film-institutionnel>

Dans le commentaire oral, l'homme en noir, au centre, portant une grande croix brodée sur son habit, est dit être Mazarin (que l'on voit debout à côté, mais derrière le roi Louis XIV assis, auquel il donne des explications) ; l'homme à la grande perruque qui fait face au spectateur, sur la gauche, est présenté comme Tonti, « *un ingénieux banquier napolitain sollicité pour remplir les caisses de l'État au moyen d'un nouveau type d'emprunt* », la tontine. Tonti est figuré en pied, richement vêtu ; c'est un homme mûr, d'une cinquantaine d'années, montré comme un proche de Louis XIV et de Mazarin. Ces explications doivent rassurer l'investisseur sur l'ancienneté du type d'opération que promeut *Le Conservateur* et sur l'importance reconnue de la tontine depuis trois cents ans.

Conclusion :

Comparons la gravure d'O'Donnell à l'homme sur l'image ci-dessus : on ne peut que constater le même air, la même perruque, le même angle de vue, bref, l'identité des deux personnes représentées. D'où l'affirmation que c'est bien le même homme qui figure sur le portrait en médaillon et dans le tableau : il s'agit bien de Lorenzo Tonti.

Avec deux représentations tellement semblables de la même personne, l'affaire pourrait s'arrêter là.

Mais à l'occasion de nos recherches concernant la vie de Tonti, nous avons montré dans des publications antérieures la falsification d'un certain nombre d'éléments (Gallais-Hamonneo et Rietsch, 2018 ; Rietsch, 2017, 2018) ; nous allons faire franchir à cette enquête une étape supplémentaire et allons montrer que **toutes les représentations concernant Lorenzo Tonti sont fausses et que cela concerne aussi bien le tableau que le portrait.**

Le tableau où apparaît Lorenzo Tonti

Le premier point qui nous a frappé est que représenter Tonti non loin de Louis XIV était donner une importance exagérée à l'homme, dont aucun projet n'a été mis en œuvre en France. D'un autre côté, une œuvre picturale au style riche, à la gloire du Roi-Soleil, ne pouvait manquer d'être connue. Nous avons donc effectué un certain nombre de recherches sur la représentation du Roi Louis XIV dans ses fonctions.

Le tableau à l'origine de la gravure

Le gravure qui comporte Tonti en pied et que le *Conservateur* exhibe trouve son point de départ dans un tableau célèbre (en vérité un carton de tapisserie) que le peintre Henri Testelin (1616-1695) réalise sur une demande de Charles Le Brun (1619-1690), directeur de l'Académie royale de peinture. Le titre de cette œuvre est : « *Colbert présente à Louis XIV les membres de l'Académie Royale des Sciences* ». Il s'agit d'une commande de Louis XIV pour une tapisserie — jamais réalisée - à la gloire de son règne par la manufacture des Gobelins. Pour ce faire, le peintre exécute un grand tableau, de 348 x 590 cm, exposé à Versailles ¹.

Illustration 3 – **Tableau de Testelin : Colbert présente à Louis XIV les membres de l'Académie royale des sciences**

<https://www.histoire-image.org/fr/etudes/colbert-presente-louis-xiv-membres-academie-royale-sciences>

Le sujet traité est une visite supposée du roi Louis XIV aux savants de la nouvelle Académie des sciences qui a lieu le 22 décembre 1666 (et non vers 1653). Le peintre met en scène un roi protecteur des sciences, dans une scène de genre tout à fait imaginaire, ce qui se manifeste par les tentures plissées sur la gauche et en haut du tableau. Louis XIV est représenté assis au centre de la toile, vêtu de riches habits de couleur rouge et or, portant un chapeau à plumes d'autruche et une perruque aux longs cheveux noirs bouclés. L'homme sobrement habillé en noir qui porte la croix brodée blanche, insigne de l'ordre du Saint-Esprit, est Jean-Baptiste Colbert ², qui en a promu l'idée, aidé de Charles Perrault ³ (l'individu portant des

¹ <https://www.histoire-image.org/fr/etudes/colbert-presente-louis-xiv-membres-academie-royale-sciences>

<https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/en/museum/mne/fondation-de-l-observatoire-1669-colbert-presente-au-roi-les-membres-de-l-academie-des-sciences/55eb920a-8cf7-4a7e-9b87-62210112cac9>

² Colbert vient d'être nommé Grand-Trésorier de l'Ordre du Saint-Esprit en 1665. Mazarin, décédé en 1661, n'est pas titulaire de cet ordre, ce qui disqualifie encore, s'il en était besoin, le commentaire du *Conservateur*.

³ Charles Perrault (1628-1703) est un homme de lettres français, membre de l'Académie française (1671 ; fauteuil 23), auteur de contes, chef de file des Modernes dans la querelle qui oppose les Anciens et les Modernes et qui a promu la création de l'Académie des sciences et à la reconstitution de celle de peinture.

documents, à gauche derrière Colbert) ; Monsieur, le frère du Roi, un peu en arrière à droite, est habillé en rouge ; à côté de lui, le Dauphin porte un habit bleu-gris. La science est représentée d'abord dans ses branches diverses par l'exhibition de différents objets évoquant ses branches : une sphère armillaire, deux globes terrestres, un quadrant, de plans (notamment du Canal du Midi), des livres, des squelettes d'animaux, le bâtiment de l'Observatoire (en réalité bien loin et terminé seulement en 1671) ; ensuite par des scientifiques bien connus qui sont les membres initiaux de l'Académie : le religieux qui fait face au roi, devant lequel il s'incline respectueusement, est l'abbé Jean-Baptiste du Hamel, premier secrétaire de l'Académie ; les personnages regroupés sur la gauche sont les savants qui sont les premiers membres de l'Académie des Sciences (Pierre de Carcavi, l'abbé Jean Picard, Jean-Dominique Cassini, Philippe de La Hire, Jacques Borelly, Christiaan Huygens, Gilles Personne de Roberval, l'abbé Edmée Mariotte...). Comme le titre du tableau l'indique, c'est Colbert, et non Mazarin, qui figure sur le tableau et qui porte la très prestigieuse croix de l'Ordre du Saint-Esprit, contrairement à ce dit le commentaire du film du *Conservateur*. Celui qui est censé être Tonti et regarder le spectateur dans le film, se révèle être un personnage très différent dans le tableau, avec un nez plutôt pointu, une face plus étroite, une allure beaucoup plus jeune. Il est vu de trois quarts et ne ressemble en rien à celui représenté dans le film du *Conservateur*.

Illustration 4 – **Personnage réel du tableau de Testelin (Cassini et non Tonti)**

Il s'agit de Jean-Dominique (Giovanni Domenico) Cassini (1625-1712), astronome, ingénieur, premier directeur de l'Observatoire de Paris, dont d'autres portraits nous indiquent la même physionomie (en particulier son nez aisément reconnaissable).

On peut ajouter deux choses : d'abord qu'au moment où Testelin peint son tableau (vers 1667-1668), Tonti n'est plus dans l'environnement de Colbert et de la Cour (il va être emprisonné à la Bastille quelques mois plus tard) ; ensuite, que Tonti n'a aucune raison d'être représenté au milieu des membres initiaux de l'Académie Royale des sciences qui sont autant de savants dans différentes branches des sciences et dont la liste et l'identité sont connues.

Concluons : Lorenzo Tonti ne figure pas dans le tableau de Testelin et n'aurait d'ailleurs aucune raison pour s'y trouver.

Du tableau à la gravure

Dans un deuxième temps, plus d'un siècle et demi après l'événement (vers 1840), une gravure est réalisée, d'après ce tableau, par Louis Gustave Thibault ¹ par eau-forte et burin et, d'après les indications à différents endroits de cette gravure, selon un dessin de Léopold Massard reproduisant le tableau de Charles Le Brun (en réalité l'idée du précédent tableau est de Le Brun, l'œuvre étant réalisée par Testelin) par diagraphie et pantographe de Gavard ; le nom de l'œuvre devient « *Fondation de l'Observatoire (1669)* » ² avec pour sous-titre « *Colbert présente au roi les membres de l'Académie des Sciences* ». Très logiquement, la tête de celui qui est censé être Tonti n'apparaît pas et Cassini est toujours à sa place, de trois-quarts, assez facilement reconnaissable avec son nez fin et aigu et toujours très différent du portrait présenté par O'Donnell.

Illustration 5 - Gravure de Thibault, d'après le tableau de Testelin

<https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/en/museum/mne/fondation-de-l-observatoire-1669-colbert-presente-au-roi-les-membres-de-l-academie-des-sciences/55eb920a-8cf7-4a7e-9b87-62210112cac9>

Ainsi, Tonti n'est pas présent dans la gravure de Thibault réalisée d'après le tableau de Testelin. Or c'est cette gravure de Thibault qui sert de base à l'illustration du film.

¹ <https://astrolabium.be/mesurercielletterre/2023/10/03/colbert-presente-les-membres-de-lacademie-des-sciences-au-roi-louis-xiv/>

² S'il s'agissait de la fondation de l'Observatoire en 1669, Tonti n'aurait certainement pas pu y être, car il est emprisonné à la Bastille depuis 30 janvier 1668.

L'apparition de Tonti dans la gravure du film

Dans un troisième temps, l'élément central de la gravure ci-dessus apparaît, en noir et blanc, et seulement dans le petit film de présentation de la société *Le Conservateur – film historique 2014 – 170 ans*. Aux environs de la quarante-deuxième seconde, deux personnages sont mis en relief, par un éclairage spécifique. Le premier est dit être Mazarin ; sur la gauche, un homme fait face au spectateur : le commentaire du film assure qu'il s'agit de Lorenzo Tonti. Nous remarquons tout de suite une physionomie extrêmement différente de celle du personnage précédent, avec un visage plus rond, des joues marquées et un nez plus gros.

Illustration 6 – Tonti mis en relief dans le film du *Conservateur*

Film *Le Conservateur - 170 ans*. 0 :42. <http://12films.fr/le-conservateur-film-institutionnel>

Celui qui est dit être Lorenzo Tonti dans le film ne ressemble pas du tout à celui que nous avons vu dans le tableau et dans la gravure.

Illustration 7 – Côte à côte : Cassini dans la gravure et Tonti extrait du film

Cette soudaine apparition du supposé Tonti dans le film, alors qu'une autre personne est figurée dans le tableau et dans la gravure, pose problème. Deux hypothèses peuvent être émises quant à l'origine de Tonti dans cette représentation :

- La société *Le Conservateur*, qui naît en 1844, quasiment au moment où Thibault exécute sa gravure, fait réaliser un montage, en incrustant le portrait de Tonti dans la gravure de Thibault, pour se donner de la respectabilité et une référence historique. Dans cette éventualité, il est possible que ce travail soit l'œuvre de Thibault, missionné pour ce faire par *Le Conservateur* et ses deux dirigeants de l'époque. Est-ce vraisemblable ? Non ! Il aurait fallu

disposer du portrait de Lorenzo Tonti. Or nous avons vu que celui-ci n'apparaît qu'en 1936, dans le livre d'O'Donnell.

- Il pourrait s'agir d'un détournement du portrait de Tonti, extrait de l'ouvrage de Terence O'Donnell, qu'un artiste en photomontages aurait incrusté, après mise à l'échelle, dans la gravure de Thibault. Cette hypothèse nous paraît vraisemblable, car d'une part le livre de Terence O'Donnell est disponible depuis plus de soixante-dix ans quand le film est réalisé et d'autre part cette gravure n'apparaît qu'une seule fois, dans le film du *Conservateur*, 170 ans après les faits.

La société *Le Conservateur*, sollicitée en 2017, ne nous a pas donné d'informations sur l'origine du portrait de Tonti dans cette gravure.

Actuellement, une nouvelle présentation filmée introduit le groupe *Le Conservateur* et ses montages financiers. Elle cherche toujours à montrer le sérieux du groupe, mais comporte moins d'éléments imposants, historiques. *Aujourd'hui, le film de présentation du groupe Le Conservateur évoque Tonti et les tontines, mais ne met plus en image l'inventeur de la tontine.* Il est possible que les questions que nous avons adressées en 2017 au *Conservateur* aient fini par alerter les responsables qui ont retiré la gravure portant l'image de Tonti.

Le portrait de Tonti

Comme nous l'avons vu, le portrait de Tonti, présenté par Terence O'Donnell, vient de son livre, *History of Life Insurance in its Formative Years*, publié en 1936. Dans aucune publication antérieure, nous n'avons trouvé un portrait ou une référence à un portrait de Tonti.

Considérons alors ce livre.

L'ouvrage de Terence O'Donnell et le portrait de Lorenzo Tonti

Le préfacier du livre d'O'Donnell nous prévient qu'il s'agit d'une vaste compilation dont de nombreux éléments ont été publiés antérieurement dans la revue mensuelle *American conservationist* entre 1931 et 1936 et pour laquelle l'indulgence du lecteur est demandée. D'ailleurs, dans l'introduction, Terence O'Donnell indique qu'afin de rendre son sujet moins rébarbatif, il entrecoupe son texte d'une « *pléthore d'illustrations anciennes rares et curieuses* ». Il n'en donne pas les références, mais se contente de citer une imposante liste de bibliothèques d'où proviennent ces reproductions. Certaines de ces images sont très connues, d'autres moins ; quelques-unes sont bien rattachées à une période ou à un événement, d'autres constituent plus une illustration de l'époque, à condition de considérer celle-ci de façon très large.

Terence O'Donnell écrit de façon didactique et agréable sur un sujet difficile. Il brosse à grands traits l'époque, la problématique et les intervenants. Son récit est toutefois très critiqué : certains commentateurs mettent en avant un exposé scolaire et une approche naïve ¹, un ton du récit s'approchant plus du bavardage (*gossip*) que d'un exposé par un historien. Cela se comprend : à côté d'éléments textuels d'une précision incontestable, de références et de

¹ « *The contents combine puerility and scholarship* ». *Journal of the Staple Inn Actuarial Society*, Volume 7, Issue 3, January 1948, pp. 182 – 184.

À l'occasion de la recension d'un autre livre sur l'histoire de l'assurance, le *Journal of Economic History* écrit : « *The book by Terence O'Donnell is hardly more than a hodge-podge of notes and essays* ». Volume 3, Issue 1, May 1943, p. 104.

documents peu connus, apparaissent des approximations et des raccourcis, parfois des éléments historiquement faux ou provenant du télescopage de deux époques ou de deux événements ¹.

Si nous en revenons au portrait de Tonti, des auteurs sérieux reprennent l'image du livre d'O'Donnell quand il s'agit d'évoquer le créateur des tontines. Ainsi, le portrait supposé de Lorenzo Tonti est publié par Koch en 1968 dans son histoire des pionniers de la pensée assurancielle (*Pioniere des Versicherungsgedankens...*) par le moyen de 300 images d'acteurs (*Lebensbildern*) de celle-ci (p. 43), mais cette fois, son origine est indiquée être la Bibliothèque nationale de Paris (p. 321) sans plus de détails ². Il en est de même de l'ouvrage de Moshe A. Milevsky de 2015 sur la tontine de Guillaume III (*King William's Tontine...*), préfiguration possible de futurs montages tontiniers, dans lequel le portrait de Lorenzo Tonti figure à la page 41, avec toutes les indications attendues d'un universitaire : Tonti est qualifié de « promoteur » (du concept de tontine), les références à l'ouvrage d'O'Donnell sont indiquées avec précision et la réalisation du portrait est attribuée à un artiste inconnu. Nous-mêmes avons, à plusieurs occasions, illustré nos exposés sur la vie de Tonti en indiquant les références à l'ouvrage d'O'Donnell (Gallais-Hamonno et Rietsch 2018 ; Rietsch 2017, 2018).

À côté de ces travaux de chercheurs, à diffusion restreinte, si nous considérons les publications sur Internet, nous repérons fréquemment le portrait supposé de Lorenzo Tonti. Il s'agit en général de sites qui proposent de créer ou de participer à une tontine ou d'individus qui expliquent les particularités de ce placement financier ; parfois cela concerne seulement une image pour le compte d'un site en devenir ou mort depuis longtemps. Nous trouvons par exemple (liste évoluant de jour en jour) :

<https://x.com/jonmatonis/status/966604032923095040>

Flavien GOUVERNEUR sur LinkedIn : #histoire #tontine #gestiondepatrimoine

<https://retirementincomejournal.com/article/individual-tontine-accounts-yes-seriously/>

Le plus comique est l'apparition d'une photographie de celui qui est censé être Lorenzo Tonti, non loin d'une image de son contemporain le cardinal Mazarin. Le fait que la photographie ait été inventée plus de 150 ans après la mort de Tonti (en 1684) ne semble pas gêner le promoteur de ce placement financier qui, dans ses explications, mélange les emprunts publics tontiniers, l'épargne au moyen d'un système rotatif d'épargne et de crédit et la promotion du véhicule tontinier (il renvoie au groupe *Le Conservateur*) :

¹ Dans notre cas, confusion de la loterie royale que Tonti essaie de mettre en place pour la reconstruction d'un pont en pierres et d'une banque royale (loterie se dit à l'époque *blanque*). “*the scheme was revamped under the name of “Royal Bank”*” (p. 159). Ou bien que la première tontine réalisée en France a été un succès : “*This first French Tontine was highly successful*” (p. 131), ce que démentent les chiffres de Berthon et Gallais-Hamonno p. 47 qui parlent d'un « échec » ; ou encore : “*the last French Tontine ... opened in 1759... was not nearly so successful as its forerunners*”(p. 161), alors que cette tontine collecte à elle-seule à peu près autant de fonds que toutes les autres ensemble et est sursouscrite à 159 % (Berthon et Gallais-Hamonno, p. 97). Ou bien la confusion des projets de Tonti et de la tontine/caisse d'épargne de Lafarge, plus d'un siècle plus tard.

² Nous n'avons pas trouvé de portrait supposé de Lorenzo Tonti ou de Laurent Tonty à la Bibliothèque nationale de France.

Illustration 7 – Une photographie de Lorenzo Tonti, mort en 1684 !

Lorenzo Tonti

Photographie dans : <https://www.tontine-financiere.fr>

Cette photographie (datée d'environ 1887) est extrêmement connue : il ne s'agit aucunement de Lorenzo Tonti, mais de l'écrivain Robert Louis Stevenson. Son rapport avec Lorenzo Tonti est le suivant : Stevenson rédige, avec son beau-fils Lloyd Osbourne, une nouvelle, *The Wrong Box* (1889), dont l'intrigue repose sur une tontine (traduit en français sous les titres *Le mort vivant*, *Le grand bluff*, *L'Hercule et le Tonneau*, *Un mort en pleine forme*, *Un mort encombrant*).

Le véritable personnage du livre d'O'Donnell : Daniel Georg Morhof dans le Polyhistor (1707/08 et 1714)

Nous avons vu que le livre de Terence O'Donnell est peu apprécié par la critique universitaire. Ce point s'aggrave lorsque l'on découvre que le portrait qu'il publie de Thomas Bayes ne semble pas correspondre à celui-ci, un certain nombre de critiques considérant que plusieurs indices permettent de mettre en doute qu'il s'agit du savant ¹.

Nous avons décidé de procéder à une enquête approfondie concernant le portrait supposé de Lorenzo Tonti.

Il apparait assez rapidement que l'individu que nous avons décrit plus haut n'est pas Lorenzo Tonti, mais Daniel Georg Morhof (1639-1691) (en latin : Morhofi ou Morhofius, qui prend parfois comme pseudonyme Didacus Gelasius Modestinus), bibliothécaire, professeur de rhétorique et de poésie, historien, philologue allemand, qui a œuvré à Rostock, Kiel et Lübeck à la fin du XVII^e siècle. Il s'agit d'un universitaire important en Allemagne, non pour ses poésies pour lesquelles il était loué à l'époque, mais pour deux de ses ouvrages, *Unterricht von der deutschen Sprache...* (graphie moderne) où il donne un aperçu de la littérature générale, de l'origine supposée de la langue allemande et dans lequel il fait une recension de poésies dans divers pays européens et le *Polyhistor literarium, philosophicum et practicum* où il montre l'intérêt de l'accumulation de multiples connaissances et de la classification du savoir, la polymathie.

Considérons ce dernier ouvrage : le *Polyhistor* a une genèse difficile. Morhof publie les deux premiers livres du tome I en 1688 ; le livre III est édité par Heinrich Mühle et sort en 1692, un an après la mort de l'auteur (mais on peut penser que c'est Morhof qui en a composé l'essentiel). La première édition complète, comprenant les premiers volumes et les notes prises par les auditeurs ayant assisté aux cours, est publiée en 1707 (dont l'exemplaire ci-dessous de

¹ <https://www.york.ac.uk/depts/math/histstat/bayespic.htm>

université de Göttingen)¹ et 1708, suivie d'une seconde en 1714 ; deux autres éditions suivent en 1732 et 1747. Dans les éditions de 1732 et 1747, le titre devient *Polyhistor literarius, philosophicus et practicus* et l'ensemble de la page de titre est considérablement remanié.

Ce portrait de Daniel Georg Morhof² apparait pour la première fois dans l'édition de 1707 du *Polyhistor*, sur la page faisant face à l'intitulé complet de son travail :

Illustration 8 – **Daniel Georg Morhof, par Lemkus, en tête du *Polyhistor* (1707)**

On reconnaît aisément la couronne tressée entourant le portrait, les rubans, la cape enveloppante et la cravate nouée ; les traits lourds du personnage et sa perruque ; enfin le piètement sur lequel repose le portrait, bref, l'individu en entier dans le cadre que nous avons vu plus haut.

Nous donnons ci-dessous une version agrandie du portrait de Daniel Georg Morhof extrait de l'édition de 1708 du *Polyhistor*, dans laquelle l'encre s'est mieux conservée et qui nous permet de voir les trois rides frontales qui n'étaient pas visibles sur le portrait présenté par O'Donnell :

¹ En général, les commentateurs retiennent 1708 pour la première édition de l'ouvrage complet *Polyhistor* ; de fait, nous avons trouvé de nombreux exemplaires marqués de cette année. Nous avons découvert un exemplaire seulement, celui de l'université de Göttingen, avec l'indication 1707 (présenté ici), avec l'indication de l'année d'édition en bas de la page, sans aucun doute possible. Nous parlerons dorénavant de l'édition 1707/08.

²

<https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN88214829X?tify=%7B%22pan%3A%7B%22x%3A0.5%2C%22y%3A0.607%7D%2C%22view%3A%22info%2C%22zoom%3A1%7D>

Illustration 9 – Daniel Georg Morhof en tête du *Polyhistor* (version agrandie 1708)

C'est dans les deux premières éditions du *Polyhistor literarium, philosophicum et practicum* (1707/08 et 1714) qu'apparaît le portrait de Daniel Georg Morhof présenté ci-dessus. Ce portrait est réalisé par le graveur Diederich Lemkus (- 1730), comme on peut le lire en bas

à droite du piétement. Ce graveur est actif à Hambourg entre 1697 et 1707 d'après le site du British Museum.

Sur une plaque claire, en relief, rectangulaire, on lit, en calligraphie assez maniérée, les prénoms de Daniel Georg sur une première ligne et le nom de Morhof sur la deuxième. Il y a d'autant moins d'ambiguïté sur la personne que nous en possédons plusieurs portraits.

Or Daniel Georges Morhof est décédé en 1691. Comment son portrait peut-il se trouver en tête des deux premières éditions de son livre posthume ? Il faut, comme l'observent un certain nombre de commentateurs, qu'il existe un portrait de lui, précédant son décès, qu'un artiste inconnu aurait réalisé.

Autres portraits de Daniel Georg Morhof

Par ordre historique, nous avons classé divers portraits disponibles de Daniel Georges Morhof. Cela commence par une incrustation d'un tout petit buste de Morhof dans la page de garde de son œuvre poétique posthume de 1697, *Opera Poetica* :

Illustration 10 – Daniel Georg Morhof en tête d'*Opera Poetica* (1697)

Détail de l'incrustation en haut de la page. Nous trouvons la même incrustation sur une gravure initiale très différente dans une autre édition de l'ouvrage par Böckmann publiée la même année.

Frontispice de l'œuvre ¹.

Le portrait de Morhof apparaît sous la forme d'un buste d'une statue posée sur un piétement, tête tournée vers la gauche, en perruque et avec le rabat des professeurs. Les traits du personnage sont difficiles à reconnaître et un bandeau en précise le nom en latin : Morhofius.

La statue elle-même est portée par Hermès/Mercure chevauchant un cheval ailé (symbolisant l'art poétique) afin d'être accrochée sur une pyramide effilée, à une place qui lui

¹ <https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN813565073?tify=%7B%22pages%22%3A%5B7%5D%2C%22view%22%3A%22info%22%7D>
https://books.google.fr/books?id=UoJEAAAACAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Daniel+Georg+Morhof%22&hl=fr&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
<https://mateo.uni-mannheim.de/camena/morhof1/te01.html>

est dédiée entre Horace, Virgile d'un côté et Dianus (? peut-être Joachim Vadianus (144-1551), homme d'État, médecin, réformateur de Saint-Gall) de l'autre.

Nous trouvons ensuite des portraits de Morhof publiés en tête de l'un ou de l'autre de ses ouvrages :

Illustration 11 – Autres portraits de Morhof

Gravure en tête de *Unterricht von der Teutschen Sprache und Poesie...* (1700).

Gravure par Johann Wilhelm Michaelis à Hambourg (1677-1736) (exemplaire de l'université de Göttingen) ¹

Encadrement ovale duquel sort le portrait. Grande perruque, cravate dénouée finement brodée, vêtement flottant, nez fort et un peu plus cassé, bouche très ourlée, moustache très fine et retombante droite, puis remontante ; cou empâté, fossette marquée.

Gravure en forme de buste de Morhof

Première page de *Dissertationes Academicæ & Epistolicae...* (1699)

Gravure par Friedlein Johann, actif entre 1685 et 1706 ²

Rabat plié et brodé richement ; cape drapée flottante, nouée sur l'épaule ; socle en marbre mouluré sur lequel semble reposer la sculpture.

Le même portrait, sans le socle, est publié avec une note sur la vie de Morhof.

¹ Bayerische Staatsbibliothek München (1700)

<https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb10584075?page=6,7>

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttinger, (1702)

[https://gdz.sub.uni-](https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN667294201?tify=%7B%22pages%3A%5B6%5D%2C%22pan%3A%7B%22x%3A0.587%2C%22y%3A1.184%7D%2C%22view%3A%22info%2C%22zoom%3A1.178%7D)

[goettingen.de/id/PPN667294201?tify=%7B%22pages%3A%5B6%5D%2C%22pan%3A%7B%22x%3A0.587%2C%22y%3A1.184%7D%2C%22view%3A%22info%2C%22zoom%3A1.178%7D](https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN667294201?tify=%7B%22pages%3A%5B6%5D%2C%22pan%3A%7B%22x%3A0.587%2C%22y%3A1.184%7D%2C%22view%3A%22info%2C%22zoom%3A1.178%7D)

² Friedlein avait déjà gravé une allégorie de l'éloquence pour un précédent ouvrage de Morhof, *Orationes et programmata...* Liebernickel. 1698.

découvre l'habit boutonné du professeur ; Morhof porte une cravate blanche joliment nouée sur un cou empâté.

Le tableau repose sur un piétement mouluré. Sous celui-ci une autre moulure claire porte le nom complet de Daniel Georg Morhof en calligraphie maniérée sur une seule ligne.

Nous observons que tous les portraits présentés ici sont postérieurs au décès de Morhof en 1691. Nous avons pu consulter des dizaines d'œuvres de Morhof antérieures à son décès sans que nous y ayons trouvé un portrait de lui. Le portrait initial, d'après lequel ces différentes œuvres ont été réalisées, est donc encore à découvrir.

Épilogue de nos recherches : le portrait de Morhof des éditions du *Poyhistor* de 1707/08 et 1714 est bien celui que Terence O'Donnell prétend être celui de Tonti.

Conclusion

Au terme de cette étude, nous avons établi deux résultats :

1. Le portrait supposé de Lorenzo Tonti en provenance O'Donnell doit être écarté : il s'agit de celui d'une autre personne, Daniel Georg Morhoff. Pourquoi O'Donnell indique-t-il qu'il s'agit du portrait de Tonti ? On peut plaider la négligence d'un auteur voulant trop en faire, qui multiplie les références, les gravures, les œuvres citées, sans toujours maîtriser ses sujets et qui a dû crouler sous une documentation trop abondante.
2. L'incrustation du portrait de Tonti dans le film du *Conservateur* doit aussi être repoussée. Peut-on aussi plaider l'erreur dans ce cas ? Il nous semble que non et qu'il s'agit d'un montage exécuté délibérément. Mais alors, qui est susceptible d'avoir réalisé celui-ci ? Il nous paraît peu probable que les réalisateurs du film, qui sont des techniciens de l'image et de la mise en scène, possèdent les éléments historiques pour un tel projet. S'ils y ont participé, ce ne peut être qu'avec l'aval, la documentation, l'aide du *Conservateur*. L'origine de la manipulation doit donc être cherchée chez les promoteurs du film qui ont voulu donner une touche supplémentaire de respectabilité et d'ancienneté au détriment de la vérité historique.

D'où la question : peut-on espérer découvrir dans le futur un portrait de Lorenzo Tonti ?

Notre réponse est clairement négative.

En effet, qui est Lorenzo Tonti ? Un aventurier italien soutenu par la France, un pion dans les mains de Mazarin, un projeteur qui a proposé deux innovations majeures en France — l'emprunt public en rentes viagères avec bénéfice d'accroissement, auquel il a donné son nom, et la loterie publique afin de réaliser un ouvrage d'art - mais qui ont échoué à être mises en pratique dans ce pays. Plus tard, un commensal de plusieurs personnages importants ; un homme qui fourmille d'idées, mais dont certaines sont tirées par les cheveux et la plupart ne sont pas considérées ; l'auteur d'un livre qui n'a pas l'heur de plaire ; un espion pour le compte de l'Espagne assez maladroit pour voir ses lettres interceptées et leur auteur jeté en prison pour trahison de la patrie qui l'a accueilli ; un père qui a de peine à nourrir ses enfants ; bref, un homme qui s'est approché des puissants, qui a réussi à proposer un grand montage, réalisé à petite échelle de son vivant à l'étranger, mais non dans sa nouvelle patrie et qui a fini dans la misère.

Cela mérite-t-il une gravure ? Un portrait ? Un tableau en situation ? Nous ne le pensons pas.

Bibliographie

Berthon J. et Gallais-Hamonno G. *Les emprunts tontiniers de l'Ancien Régime. Un exemple d'ingénierie financière au XVIII^e siècle*. Publications de la Sorbonne. Paris. 2008.

Capecelatro F. *Diario di Francesco Capecelatro contenente la storia delle cose avvenute nel reame di Napoli...* G. Noblile. Napoli. 1853.

Gallais-Hamonno G. & Rietsch C., 2018. "Lorenzo Tonti, inventeur de la tontine" *LEO Working Papers / DR LEO 2693*, Laboratoire d'Économie d'Orléans (LEO), Université d'Orléans.

Koch P. *Pioniere des Versicherungsgedankens: 300 Jahre Versicherungsgeschichte in Lebensbildern 1550–1850*. Gabler Verlag, 1, Wiesbaden. 1968.

Milevsky M. A. *King William's Tontine: Why the Retirement Annuity of the Future Should Resemble Its Past*. Cambridge University Press. New York. 2015.

Morhof D.G. *Dissertationes Academicae & Epistolicae: quibus rariora quaedam argumenta erudite tractantur...* Liebernicket. Hambourg. 1699. (portrait par Friedlein).

Morhof D.G. *Unterricht von der Teutschen Sprache und Poesie, Deren Ursprung, Fortgang und Lehr-Sätzen...* J. Wiedermeyer. Frankfort et Lübeck. 1700, 1702. (portrait par Michaelis)

Morhof D.G. *Polyhistor literarium, philosophicum et practicum*. P. Böckmann. Lübeck. 1707. 1708. 1714 (portrait par Lemkus). *Polyhistor literarius, philosophicus et practicus*. P. Böckmann. Lübeck. 1732. P. Böckmann. Lübeck. 1747. (portrait par Fritzschen).

O'Donnell T. *History of Life Insurance in its Formative Years*. American Conservation Company. Chicago. 1936.

Rietsch C. "Lorenzo Tonti". pp. 19-47. In Hellwege Ph. *The Past, Present and Future of Tontines*. Duncker & Humblot. Berlin. 2018.

Rietsch C. *Lorenzo Tonti, inventeur de la tontine*. Communication au 34^e Colloque GDRE Monnaie, Banque et Finance. Nanterre. 5-6 juillet 2017.

Rietsch C. *Lorenzo Tonti, inventeur de la tontine*. DR-2018-14. Laboratoire d'Économie d'Orléans (LEO). Université d'Orléans.

Annexe : Page de titre de *Polyhistor* de 1707

La page de titre du *Polyhistor* peut se lire de la façon suivante :

<p>Danielis Georgi Morhofi</p> <p>Polyhistor, in tres tomos, literarium, philosophicum et practicum, (cujus soli tres libri priores hactenus prodierunt, nunc autem quatuor reliqui, a viro in Academia Lipsiensi erudito revisi atque aucti, e MSS. accedunt,) (nunc demum editos, primoque adjunctos) divisus.</p> <p>Opus posthumum, ut multorum votis satisfaceret, accurate revisum, emendatum, ex autoris annotationibus αυτογραφοις, & MSS aliis, suppletum passim atque auctum, in paragraphos distinctum, librorum capitumque summariis, hypomnematis quibusdam historico-criticis, duabusque præfationibus, sive diatribis isagogicis prolixioribus, T. I. atque II. Praefixis, (quarum prior partim edita, partim inedita atque affecta exhibet,)</p> <p>Morhofii vitam et scripta,</p> <p>Polyhistor item Historiam, et eruditorum de illis judicia</p> <p>illustratum à Johanne Möllero, Flensb. Sch. Patr. Rect.</p> <p>et sic integrum tandem aliquando orbi literato exhibitum.</p> <p>Accedunt indices necessarii.</p> <p>Cum Privilegio Sacræ Cæsæræ Majestatis.</p> <p>Lubecæ, sumtibus Petri Böckmanni, anno MDCCVII</p>	<p>Daniel Georges Morhof</p> <p>Polyhistor, divisé en trois volumes, littéraire, philosophique et pratique, (dont seulement trois livres précédents ont été publiés jusqu'ici, mais maintenant les quatre autres, révisés et augmentés par un savant de l'Académie de Leiptzig, avec l'ajout de manuscrits) (maintenant enfin publiés et ajoutés pour la première fois)</p> <p>L'ouvrage posthume, afin de satisfaire les souhaits de beaucoup, a été soigneusement revu, complété et corrigé, à partir des annotations autographes de l'auteur et d'autres manuscrits, fournis sporadiquement, divisés en paragraphes, notes de livres et de chapitres, des réponses à certaines critiques historiques, deux préfaces, ou de longues discussions introductives, T. I. et II. (en partie publiés antérieurement, en partie inédits et présente les résultats),</p> <p>La vie et les écrits de Morhof</p> <p>Polyhistor expose également l'Histoire, et les jugements des savants les concernant, illustré par Jean Möller, de l'École latine de Flensburg, son Recteur</p> <p>et c'est ainsi que l'ensemble fut enfin présenté au monde lettré.</p> <p>Ajoutez les informations nécessaires.</p> <p>Avec le privilège de Sa Majesté sacrée.</p> <p>Lübeck, avec l'aide de Pierre Böckmann, en 1707.</p>
--	---